

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19639587>

Abdurashid Nishonov

Farg‘ona davlat universiteti
"O‘zbekiston tarixi" kafedrası doktoranti

SUYUNCHXOJAXON XONADONIDA MULKLARNING TAQSIMLANISHI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Navro‘z Ahmadxon ibn Suyuchxojaxon vafotidan so‘ng uning avlodlari tomonidan Toshkent va vodiy hududlari qayta taqsimlanishi masalasi manbalar asosida tahlili vilangan.

Kalit so‘zlar: Suyunxojaxon xonadoni, shayboniy sultonlar, Baroqxon, Abdullohxon ibn Iskandar sulton, mulk, Ilono‘tti darasi, Darvishxon.

Kirish. Bizga ma‘lumki, Movarounnahr Shayboniylar davrida shu sulola vakillari bo‘lgan sultonlar tomonidan bo‘lib boshqarilgan. Samarqandda Ko‘chkunchixon, Buxoroda Ubaydullohxon, Toshkent va Farg‘ona vodiysida Sevinchxojaxon, Miyonqol hamda Balxda Jonibek sulton avlodlarining hukmronligi o‘rnatilgan. XVI asr o‘rtalariga kelib Movarounnahrda Shayboniy xonadonlar vakillarining markaziy hokimiyat uchun o‘zaro kurashlari kuchayib ketdi. Buning natijasida yurtning xonavayron qilinishi, iqtisodiy hayotning izdan chiqishi kabi holatlar yaqqol ko‘zga tashlandi.

Asosiy qism. Suyunchxojaxon avlodlari bu davrda Zarafshon vodiysida, jumladan, Samarqandda o'z hokimiyatlarini o'rnatish maqsadida bir necha bor harbiy yurishlar tashkil etdilar. Aslida, bunday harbiy yurishlar Baroqxon davridayoq boshlangan va bir qator g'alabalarga erishilgan edi. Toshkentda hokimiyat tepasiga kelgan kundan boshlab Baroqxon Shayboniylarning oliy hokimiyatiga intildi. XVI asr o'rtalariga kelib Qoshg'ar hududiga qalmoqlarning hujumi kuchayishi, qozoq sultonlarining o'zaro toj-u taxt uchun kurashlari oqibatida Baroqxon mulklari bo'lgan Toshkent va Farg'ona vodiysida tinchlik ta'minlangan [2. 536-b]. Shu yurishlar natijasida Samarqand shahri Toshkent hukmdorlari qo'liga o'tgan. Lekin keyingi davrda Baroqxon avlodlarining harbiy harakatlari, asosan, mag'lubiyatlardan iborat bo'ldi. Bu ko'p jihatdan Shayboniylar davlati siyosiy sahnasida Abdullohxon ibn Iskandar sulton mavqeining kuchayib borishi bilan bog'liq edi.

Baroqxon o'z faoliyatini Toshkent va Farg'ona mulklarining hukmdori sifatida boshlagan bo'lsa-da, keyinchalik harbiy yurishlar natijasida Samarqand va Miyonqol viloyatlarini ham qo'lga kiritdi. Buxoro va Qashqadaryo vohasida esa o'z ta'sirini o'rnatdi. Uning butun Movarounnahrni o'z qo'li ostida birlashtirish orzusi kutilmaganda 1556-yil 24-sentabr kuni vafot etganligi sababli ushalmay qoldi [4. 402-b].

Tarixiy manbalarda ta'kidlanishicha, Baroqxonning sakkiz nafar o'g'li bor edi [3. 55-b]. Ulardan Darveshxon va Bobo sultonlar siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etganlar.

Baroqxon vafot etganidan so'ng Samarqandda hokimiyat Bobo sulton qo'liga o'tdi. Baroqxonning o'limi azaldan Samarqandni o'z merosiy mulki sanagan Ko'chkunchixon avlodi Gadoy sultonda taxtni egallash umidini uyg'otgan. U Axsi va Andijonda hokimlik qilayotgan Juvonmardali sultonga odam yuborib, o'z mulklarini qaytarib olishga undadi. Samarqandni qaytarib olish uchun qulay vaziyat yetilganini tushungan Juvonmardali sulton Axsi va Andijondan qo'shin to'plab, Navro'z Ahmadxon avlodlariga qarshi bosh ko'tardi [3. 248-b]. Gadoy sulton ham Samarqanddan O'ratepaga yo'l olib o'z akasi qo'shini bilan

birlashdi. Bu vaqtga kelib Abdullohxon ibn Iskandar sulton Karmana viloyatini Baroqxonning yana bir o'g'li Do'st Muhammad sultondan tortib olgan edi. Samarqand sultonlari Abdullohxon ibn Iskandar sultondan Baroqxonning avlodlariga qarshi kurashda yordam so'rab Karmanaga elchi jo'natdi. 1557-yil aprelida Abdullohxon Samarqand sultonlari Gadoy sulton va Juvonmardali sultonlar bilan ittifoq tuzib Samarqandni egallash uchun yurish boshladi [4.137-b]. Samarqand qamalida qolgan Bobo sulton akasi Toshkent hokimi Darveshxondan yordam so'radi. Darveshxon Toshkent, Andijon, Xo'jand, Turkiston qo'shinlarini olib ukalari bilan birga Bobo sultonga yordam berish uchun Samarqand tarafga otlanganligi manbalarda ta'kidlanadi. Ushbu ma'lumotning biz uchun muhimligi shundaki, vodiysining amir va beklari shayboniyzodalarning o'zaro kurashida Baroqxon avlodlarini qo'llab-quvatlaganlar. Garchi yuqorida Muhammadyor ibn Arab Qatag'an Juvonmardali sulton qo'shini safida ham Axi va Andijon lashkari borligini qayd etgan bo'lsa-da, farg'onaliklar ko'p o'tmay uning lashkari safini tark etgan ko'rinadi.

Abdullohxon ibn Iskandar sulton bilan Baroqxon o'g'illari o'rtasidagi Jizzax yonidagi jangda Toshkent va Farg'ona lashkari mag'lubiyatga uchraydi. Jangda yengilgan Baroqxon avlodlari Toshkentga chekindi. G'alabaga erishgan Abdullohxon Samarqandni Gadoy sulton va Javonmardali sultonlarga berdi.

Ilono'tti darasidagi mag'lubiyatdan so'ng Baroqxonning farzandlari Toshkentda yig'ildilar. Ular yosh jihatidan katta bo'lgan Darveshxonga Toshkent taxtini topshirdilar [3. 176-b].

Darveshxon o'z qo'li ostidagi hududlarni otasi vafotidan so'ng mulklaridan ayrilgan ukalariga suyurg'ol sifatida bo'lib berdi. Turkiston viloyati va unga qarashli yurtlar Bobo sulgonga, Andijon Amin sultonga, Axi Do'st Muhammad sultonga, Sayram Xorazmshoh sultonga berildi. Bu voqea tarixiy manbalarda ham alohida ta'kidlab o'tilgan: "Sohibqiron Abdulloh ibn Iskandar sulton Ilono'tti darasida Darveshxon, Bobo sulton va Baroqxonning boshqa avlodlarini mag'lubiyatga uchratib, Samarqandni olgach va uni Javonmardalixon qo'liga qayta topshirgach, Baroqxon avlodlari Toshkent viloyatiga qochib ketdilar. Shunda, qayta

taqsimot chog'i Axxi viloyati Do'st Muhammad sultonga tegdi. Ul shavkatli shohzoda mazkur mamlakatda to ajali yetib o'lguncha hukumatini yuritti. Uning Hoshim sulton ismli bir o'g'li bor edi". Muarrix Amin Sultonga berilgan suyurg'ol haqida ham ta'kidlab o'tgan: "Amin sulton ibn Baroqxon ibn Sevinchixon Andijon yurti va Farg'ona mamlakati ancha yillar mazkur Amin sulton qo'lida bo'ldi. Xalq bilan yaxshi munosabatda yashadi" [3. 177-b].

Baroqxon Farg'ona vodiysini yagona ma'muriy birlik sifatida saqlagan bo'lsa, uning vorisi Darvishxon vodiyni ikki hokimlikka bo'lishga qaror qildi. U Andijon shahri va viloyatini boshqarishni ukalaridan biri Amin sultonga topshirdi. Garchi aniq ma'lumotga ega bo'lmasak-da, Sirdaryoning shimoliy qismi Axxi viloyati, janubiy qismi Andijon viloyati tarkibiga kirganligini taxmin qilishimiz mumkin. O'z vaqtida temuriylardan Bobur mirzo va Jahongir mirzolar Farg'onani shu tarzda bo'lib olgan edilar [1. 47-b]. Ushbu ma'muriy o'zgartirishning sabablari tarixiy manbalarda keng yoritilgan emas. Biznig fikrimizcha, Zarafshon vohasidagi hududlardan ayrilgan Darvishxon o'z ukalarini suyurg'ollar bilan ta'minlash uchun vodiyni ikki ma'muriy birlikka bo'lishni ma'qul ko'rgan.

Abdullohxon ibn Iskandar sulton Toshkentni uzil-kesil egallab, Sevinchxojaxon avlodlarining Toshkentdagi hukmronligiga chek qo'ydi.

1582-yil 8-avgustda Tavakkal sulton tomonidan Sig'noqda Bobo sultonning qatl etilishi Suyunchxojaxon avlodlarining muklarining ko'p qismidan ayrilishiga olib keldi.

XVI asrning ikkinchi yarmida yuz bergan siyosiy jarayonlar tahlili yuzasidan Suyunchxojaxon xonadoni vakillarining mulk taqsimoti haqida quyidagi xulosalarni bildirish mumkin. XVI asr o'rtalariga kelib Qoshg'ar hududiga qalmoqlar hujumining kuchayishi, qozoq sultonlarining o'zaro toju-taxt uchun kurashlari oqibatida Toshkent va Farg'ona vodiysida tinchlik ta'minlanganligi Baroqxon uchun Buxoro xonligida kuchayib ketgan feodal urushlarda foydalanib, oliy hokimiyatni qo'lga kiritish uchun kurash olib borishiga imkon yaratgan. Baroqxon avlodlari Samarqand va Shahrisabz mulklaridan ajralishi oqibatida Darvishxon o'z ukalarini suyurg'ollar bilan ta'minlash uchun vodiyni ikki ma'muriy

birlikka bo‘lishga qaror qilgan. Andijon Amin sultonga, Axsi esa Do‘st Muhammad sultonga taqsimlangan. 1581-yili Bobo sultonga qarshi kurashda eng asosiy ittifoqchi bo‘lgan qozoq sultonlari Shig‘ay va Tavakkalni mulk bilan ta‘minlash zaruriyati sababli Xo‘jand viloyati Mo‘min sulton tasarrufidan chiqarilib, qozoq sultonlariga iqto qilib berilgan.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Азимжонов С.Қ. К истории Ферганы второй пол. XV в. Изд-во АН УзССР. – Т.: издательство Академии Наук Узбекской ССР, 1962. – 93 с.

2. Мирзо Муҳаммад Хайдар. Тарих-и Рашиди / Введение, перевод с персидского А.Урунбаева, Р.П.Джалиловой, Л.М.Епифановой, примечания и указатели Р.П.Джалиловой и Л.М.Епифановой – Т.: Фан, 1996. – 727 с. Муҳаммад Хайдар Мирзо. Тарихи Рашидий / Сўз боши ва изоҳлар муаллифи ҳамда таржимонлар В.Раҳмонов ва Я.Эгамова – Т.: Шарқ, 2010. – 703 б.

3. Муҳаммадёр ибн Араб Қатаған. Мусаххир ал-билод (Мамлакатларнинг эгалланиши) / Форс тилидан таржима, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифлари И.Бекжонов, Д.Сангирова. – Т.: Янги аср авлоди, 2009. – 430 б.

4. Ҳофиз Таниш Ал-Бухорий. Абдуллонома (“Шарафномаи шоҳий”). Биринчи китоб / Форс тилидан С. Мирзаев таржимаси; Сўз боши ва изоҳлар муаллифи: Б. Аҳмедов. – Т.: Шарқ, 1999. – 416 б.

5. Ҳофиз Таниш Ал-Бухорий. Абдуллонома (“Шарафномаи шоҳий”). Иккинчи китоб / Форс тилидан С. Мирзаев ва Ю. Ҳакимжонов таржимаси; илмий муҳаррир, нашрга тайёрловчи, сўз боши ва изоҳлар муаллифи: Б. Аҳмедов. – Т.: Шарқ, 2000. – 288 б.